

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MULTIMEDIA RESURSLARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Valiyeva Nasiba Xadiytullayevna,

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

Chet tillar va biznes kommunikatsiyasi kafedrasida dotsenti

e-mail: vanasib@gmail.com,

ORCID: 0009-0001-6319-0978

Аннотация. Ushbu maqolada oliy ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish masalasi muhokama qilinadi. Ta'lim sohasida multimedia manbalarining bir nechta shakllari keltirilgan. Multimedia yo'nalishida oliy ta'limning tendentsiyalari aniqlanadi. Mazkur tadqiqotda biz internet va katta ma'lumotlar bazasidagi materiallarini, so'rovnomalar natijalarini tahlil qilish asosida zamonaviy oliy ta'limda, xususan Biznes va tadbirkorlik oliy maktabini reytingini ko'tarish uchun multimediyaga muhitini rivojlantirish muhimligini asoslab beramiz.

Калит so'zlar: biznes ta'lim, media manbalari, integratsiya, texnologik vositalar, masofaviy ta'lim, multimedia kontenti, raqamli universitet, raqamli platformalar, o'quv videomateriallari, sun'iy intellekt, VR/AR/XR.

Annotation. This article examines the use of multimedia technologies in higher education. There are several forms of multimedia resources in education. Trends in higher education in the field of multimedia are identified. In this study, based on an analysis of materials on the Internet, big data and survey results, we substantiate the importance of developing a multimedia environment in modern higher education, in particular, to increase the rating of the Graduate School of Business and Entrepreneurship.

Keywords: business education, media resources, integration, technological tools, distance education, multimedia content, digital university, digital platforms, educational video materials, artificial intelligence, VR/AR/XR.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование мультимедийных технологий в высшем образовании. В сфере образования существует несколько форм мультимедийных ресурсов. Выявляются тенденции высшего образования в сфере мультимедиа. В данном исследовании на основе анализа материалов сети Интернет и больших баз данных, результатов анкетирования мы обосновываем важность развития мультимедийной среды в современном высшем образовании, в частности, для повышения рейтинга Высшей школы бизнеса и предпринимательства.

Ключевые слова: бизнес-образование, медиаресурсы, интеграция, технологические инструменты, дистанционное образование, мультимедийный контент, цифровой университет, цифровые платформы, обучающие видеоматериалы, искусственный интеллект, VR/AR/XR.

Kirish. Bilimga asoslangan iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida oliy o‘quv yurtlari negizida fan va ta’limni integratsiyalashuvi davlatning birlamchi vazifasi hisoblanadi.[1] Bunday integratsiyaning natijasi universitetning innovatsion faoliyatidir. Innovatsion universitet doimiy ravishda o‘z-o‘zini rivojlantiradigan tizim ekanligini hisobga olgan holda, tashkiliy, ta’lim, ilmiy va ta’lim jarayonlarini boshqarishning samarali usullarini izlash kerak. Harakatlarni rag‘batlantirish, olingan ma’lumotlarni mustaqil ravishda boshqarish qobiliyatini rivojlantirish, ijodiy noan’anaviy fikrlashni shakllantirish; fan va amaliyotning eng so‘nggi vositalaridan foydalangan holda o‘quvchilarning tabiiy xususiyatlarini maksimal darajada ochib berish yo‘lini rivojlantirish innovation faoliyatning asosiy maqsadlaridir.[2]

O‘zbekiston iqtisodiyoti bozor munosabatlariga yo‘naltirilganligi sababli, biznes ta’limi iqtisodiy sohada ustuvor yo‘nalishga aylandi. Zamonaviy ta’limning maqsadi – yoshlarni umuminsoniy qadriyatlarga, ilmiy qarashlarga, olijanob xarakterga ega bo‘lishlari uchun o‘quvchilarga bilim berish, o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va qiziqarli qilishdir. Bunday ta’lim tizimi milliy taraqqiyotga ijobiy hissa qo‘sha oladigan obro‘li fuqarolarni yetishtirish orqali jamiyatni o‘zgartirishga yordam beradi.[3] Ijtimoiy, madaniy va texnologik o‘zgarishlar ijodkorlik, shaxsiylashtirish va barcha mavjud ommaviy axborot vositalarini integratsiyalashuviga asoslangan yangi ta’lim modellarini shakllantirmoqda.[4]

Biznes ta’limining asosiy maqsadi - o‘qish va o‘qitishni yanada interaktiv, shaxsiylashtirilgan va qulayroq qilishdir. Yangi texnologik vositalarga ta’lim muassasalaridagi aqlli doskalar, mobil telefonlar, noutbuklar, planshet qurilmalari va smartfonlar kirishi mumkin. Internet bu qurilmalarni bir-biriga bog‘lab, ularni yordamida o‘quvchilar va o‘qituvchilar oson o‘zaro aloqada bo‘lishi, bir-biri bilan mahalliy va global miqyosda muloqot qilishi hamda hayotiy muhim ma’lumotlarni avvalgidan tezroq uzatishi mumkin bo‘lgan dasturlar va ilovalarga joylashtiradi.[5]

Metodologiya. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF 6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoniga binoan hozirgi kunda raqamli dunyoda raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko‘rib chiqish va raqamli ta’limni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda. [6] Oliy ta’limning raqamli yo‘nalishi yildan-yilga, rivojlanib boradi va 2035-yilgacha O‘zbekistonda ommaviy onlayn ta’limga o‘tish

rejalashtirilmoqda. Bu borada ta'lim sifatini oshirish, yoshlar bandligini ta'minlashga katta ahamiyat berilmoqda.[7] Oliy ta'limni raqamlashtirish jarayoniga ko'plab ilmiy maqolalar, monografiyalar, tezislar bag'ishlangan. Mazkur izlanishimizda biz internet va katta ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, so'rovnomalar natijalarini tahlil qilish asosida zamonaviy oliy ta'limda, xususan Biznes va tadbirkorlik oliy maktabini reytingini ko'tarish uchun multimediya muhitini rivojlantirish muhimligini asoslab beramiz.

Tadqiqot. Kondyukova, Shershneva, Savchenko, Leonovlarning ta'kidlashicha Raqamli ta'lim elementlarini yanada rivojlantirish zarurati, asosan, "raqamli inqilob" davrida tarbiyalangan va yangi antropologik tip - yangiliklardan xabardor odam "Homo informaticus" nomlanuvchi yosh avlodning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari va ehtiyojlari bilan belgilanadi.[8] Yosh avlodning xayotiy ehtiyojiga aylangan raqamli qurilmalar zamonaviy ta'limda markaziy o'rinni egallashi lozim.

Xozirgi davrda "raqamli universitet" tushunchasi faol joriy etilmoqda. Raqamli universitet deganda "raqamli iqtisodiyot sharoitlari va talablariga muvofiq tashkiliy, ilmiy va ma'muriy universitet faoliyatini ta'minlaydigan yangi uslubiy, axborot-ta'lim infratuzilmasi va raqamli texnologiyalar yondashuvlar majmui tushuniladi". Bugungi kunga kelib, zamonning asosiy talabiga ko'ra ta'lim tashkilotlari, ayniqsa oliy ta'lim tashkilotlari o'z faoliyatini rivojlantirishda quyidagi yangi texnologiyalarga tayanishi lozim: moslashuvchan o'qitish, sun'iy intellekt, UX-dizayn, virtual yoki kibermakon, kengaytirilgan voqelik. Shu o'rinda, oliy ta'lim tashkilotlari bosqichma-bosqich "Universitet 4.0", ayrim hollarda "raqamli universitet" yoki "aqlli universitet" deya tavsiflanuvchi konsepsiyaga o'tishi zarur."[10]

Raqamli manbalar raqamli universitet g'oyasini faollashtirish vositalaridir (ishtirokchilar foydalanadigan narsalar). Bularga raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, elektron kutubxonalar, veb-saytlar, ommaviy ochiq onlayn kurslar, turli interaktiv simulyatorlar, virtual ko'rgazma stendlari, ma'lumotlar bazalari va boshqalar kiradi. Digital Learning Institute ma'lumotlari ko'ra, ta'lim sohasida multimedia manbalarining bir nechta shakllari mavjud [12]:

Video: Oldindan yozib olingan video yoki videolar seriyasidan murakkab tushunchalarni tushuntirish yoki jarayonini va texnikani namoyish qilish uchun foydalanish mumkin.

Tasvirlar va infografika: Tasvirlar va infografika ma'lumotlar va ma'lumotlarni vizual tarzda jozibali va tushunarli qilib taqdim etish uchun ishlatilishi mumkin.

Interfaol media: Viktorinalar, simulyatsiyalar va o'yinlar kabi interfaol elementlardan talabalarni jalb qilish va ularni o'quv jarayoniga ko'proq jalb qilish uchun foydalanish mumkin.

Audio: podkastlar yoki ovozli eslatmalar kabi audio yozuvlar talabalarga og‘zaki ko‘rsatmalar, fikr-mulohazalar yoki kurs materiallari bo‘yicha sharhlar berish uchun ishlatilishi mumkin.

Animatsiya: Animatsiya murakkab jarayonlar yoki tizimlarni tasvirlash uchun ishlatilishi mumkin, bu ularni tushunish va eslab qolishni osonlashtiradi.

Ijtimoiy media: Ijtimoiy mediadan talabalar o‘rtasida hamda talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida hamkorlik va muloqotni rivojlantirish uchun foydalanish mumkin. Aksariyat ijtimoiy platformalar umumiy mavzularni muhokama qilish uchun birlasha oladigan guruhlar yaratishga imkon beradi.

Mobil ta’lim: Mobil ilovalar orqali ta’lim platformalariga kirish mobil ilovalar, audio va video platformalar, masalan, YouTube, Podkastlar, Elektron kitoblar, Filmlar va boshqalar yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda o‘quv materiallarini olish imkonini beradi.

Sun‘iy intellektni multimediali ta’limga integratsiyalash:

Sun‘iy intellektning multimediali ta’limga integratsiyalashuvi nafaqat o‘rganish usuli va tajribasini o‘zgartirdi, balki an‘anaviy ta’lim modelining muhim to‘ldiruvchisi va transformatsiyasini shakllantirib, ta’limning shaxsiylashtirilishi va samaradorligini oshirdi.

Izlanish natijalari shuni ko‘rsatadiki o‘quv platformalardan va kutubxonalar fondidan tashqari xorijiy universitetlarning saytlarida o‘quv videomateriallarni joylashtirish tajribasi keng qo‘llanilmoqda. [9]

Islambek Rustambekov so‘zlariga ko‘ra “Onlayn ta’lim platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda universitetlar talabalarni motivatsiya va jalb etadigan interaktiv hamda qiziqarli ta’lim tajribalarini yaratishi mumkin. Rustambekov I. ta’kidlashicha “Talabalarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshirish, ularda zarur kompetensiyalarni shakllantirish orqali ishga joylashish ko‘rsatkichlarini oshirish hamda turli vositalar orqali ma’lumotlarni yetkazish va tushuntirish usullarini qo‘llagan universitetlar nufuzi oshishi hamda ularda mazkur imkoniyatlar orqali qo‘shimcha foyda olishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi orqali boshqalarga nisbatan ustunlik shakllanadi.[10]

Virtual Reallik (VR) rivojlanishida turli platformalarda (misol uchun Rumii, Anyland, NeosVR, til o‘rganish uchun mo‘ljallangan Altspace yoki Vtime) virtual ma’ruzalarni yaratish alohida yo‘nalish bo‘lib moliyaviy jihatdan qimmat xisoblansada yaqin kelajakda kontent ochiq muxitda joylashtirilsa o‘qituvchilarga ham ta’lim muassasalari uchun ham eng qiziqarli ta’lim tajribasini keng tarqatilishi uchun imkoniyat bo‘ladi va undan boshqa o‘qituvchilar foydalanib o‘rta ta’lim, maxsus ta’lim va oliy ta’lim darajasini ko‘tarishi mumkin [11] (Соснило, 2021)

O'quv jarayonida multimedia texnologiyalari va vizualizatsiya tizimlaridan foydalanish, masofaviy va elektron ta'lim texnologiyalarini kengaytirish orqali masofaviy ta'limning ommalashtirishda muhim o'ringa egadir. Masofaviy ta'limning maqsadli auditoriyasi—kasbiy faoliyat yurituvchilar va o'zining biznesini rivojlantirish uchun amaliy bilim olishni istagan barcha yoshdagi odamlardir. Bu ta'lim turi uzoq hududlarda, ko'pincha boshqa ta'lim imkoniyatlari mavjud bo'lmagan shaharlar uchun zarurdir. Shuni ta'kidlash lozimki, masofaviy ta'lim dasturlari an'anaviy tizimdagi o'quv kurslariga nisbatan ancha arzon hisoblanadi. Onlayn dasturlarni ishlab chiqishga sarmoya kiritgan universitetlar o'ziga xos brend identifikatorini yaratishi, moliyaviy barqarorligini ta'minlashi, imkoniyatlarini kengaytirishi va akademik mukammallikka erishishi mumkin. Universitetlar onlayn dasturlarni rivojlantirish orqali turli afzalliklardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bulutli kurslar talabalarga kurs materiallariga istalgan vaqtda va istalgan joydan kirish imkonini beradi, shuningdek, o'zlari tanlagan qurilmada o'z tezligida o'rganish imkoniyatini yaratadi. Demak, multimedia o'qitishning joriy qilinishi raqamli ta'lim berish formatiga tez va oson o'tishni ta'minlaydi.

Multimediali o'rgatish vositalari bu - matn, statik tasvirlar, animatsiya, video va audio kombinatsiyasini yaratish uchun texnik vositalardir. Xozirgi kunda keng ishlatiladigan ommaviy axborot vositalari - slaydlar, yozib olingan videolar, infografika va podkastlar. Bular o'quvchilarga ko'rish, eshitish va boshqa his-tuyg'ularini qo'llash imkonini berish orqali o'rganish jarayonini jadallashtiradi.[12] Respublikamizda zamonaviy oliy o'quv yurtlarida elektron kitoblar, video, audioyozuvlar va interaktiv simulyatsiya kabi multimedia kontenti muvaffaqiyatli joriy etilmoqda. Misol tariqasida Ubaydullayeva D.R. va Sanoyeva M. tomonidan yaratilgan *Avtomatik boshqaruv nazariyasi* elektron o'quv kursi. Elektron o'quv kursi foydalanuvchi uchun lokal tarmoq va Internetda batafsil ko'rsatmalar bilan ta'minlangan. Belgilangan fanni o'rganish jarayonining mustaqil, uzluksiz va to'liq didaktik tsiklini ta'minlash uchun mo'ljallangan va multimedia texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan. Multimedia darsligida o'qitishning barcha asosiy bosqichlari – o'quv materialini taqdim etishdan o'rgangan bilimlarni nazorat qilishgacha avtomatlashtirilgan. Shu bilan birga, o'rganilayotgan barcha materiallar grafika, animatsiya, shu jumladan interaktiv animatsiya, ovoz effektlari, videokliplar, morfing(rasm o'zgarishi) va boshqalardan keng foydalangan holda yorqin, jozibador shaklga o'girilgan.[13] Yana bir misol - Respublikamizda Toshkent davlat yuridik universitetida masofaviy ta'lim platformasi va elektron baholash tizimi joriy etildi. Universitet masofaviy ta'lim platformasi (<http://distant.tsul.uz>) dunyo bo'yicha e'tirof etilgan "Moodle" tizimida bo'lib, ushbu tizim ancha takomillashtirildi. Jumladan, ma'ruza mashg'ulotlarini o'tkazish uchun videochat (Big Blue Button) va "Zoom"

dasturiy vositasi, nazorat ishlarini topshirish hamda ularni antiplagiat tizimidan o'tkazish mexanizmlari integratsiya qilindi, ta'lim platformasiga 21 mingdan ortiq elektron kontentlar, jumladan videoma'ruza, audio, elektron abaiyotlar, joylashtirildi. Ushbu manbalar talabalarni jalb qilishga yordam beradi va ma'lumotlarni dinamik va interaktiv tarzda taqdim etadi. [14]

Qo'shni Qozog'iston respublikasida tadqiqotchilar ta'kidlashicha, Sun'iy intellekt va mashinali o'rganish texnologiyalari, mavjud reallikda raqamli elemntlarni qo'shib o'qitish (AR), kompyuterda yaratilgan xaqiqiy xayotdagi muhit (VR) va kengaytirilgan reallik- yuqoridagi ikkala muhitni birlashtirgan reallik turi (XR) yordamida o'rganish tajribasiga asoslangan shaxsiylashtirilgan xizmatlar universitetlarning raqamli transformatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, Sun'iy intellektni Qozog'iston universitetlarining raqamli transformatsiya strategiyasiga integratsiyalashuvi tanlov emas, balki mamlakatda ta'lim, tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish zaruratidir.[15]

Moskva menejment maktabi Skolkovo tajribasi bizni e'tiborimizni tortdi. U yerda 2019 yilgi pandemiyadan buyon raqamli texnologiyalar muvaffaqiyatli qo'llanililib

kelmoqda. Xususan, Classroom platformasi - foydalanishning uchta formatini o'z ichiga oladi: 1 - virtual sinf, 2 - gibril ta'lim makoni va 3 - studiya. Classroom platformasi mashme, Zoom va boshqa shular kabi video platformalardan foydalanadi. Suratda siz o'qituvchi studiyada 86 kishigacha bo'lgan virtual auditoriya bilan qanday ishlashi mumkinligini ko'rishingiz mumkin.

Qo'shni davlatlar tadqiqotchilari kelajakda multimedia texnologiyalari va sun'iy intellektni joriy etishni o'ylayotgan bo'lsalar, Yevropa mamlakatlarida biznesni o'qitishda virtual reallikdan allaqachon foydalanilmoqda. Biznes va menejmentni o'rgatishda virtual reallik jamoani boshqarishdan tortib, shartnoma tuzishgacha bo'lgan real stsenariylarni taqlid qilishi mumkinligiga ishora ko'rsatadi. Ushbu noreal muhitga kirishish (immersive) tajribalar talabalarga qaror qabul qilish, yetakchilik va muloqot kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu tajriba 2023 yildan beri SDA Bocconi boshqaruv maktabida qo'llaniladi.[16]

Korxonalar va tashkilotlarda yangi texnologiyalar joriy etilayotgani bois o'z mutaxassislarini joylarda tayyorlash, malakali xodimlarni ishga olish masalasi dolzarb hisoblanadi. Masalan, Amerikaning Coca-Cola kompaniyasida, M.Wetleyning so'zlariga ko'ra, ular allaqachon texnik mutaxassislari uchun virtual treninglar

o'tkazish amaliyotini joriy qilganlar. Ular virtual haqiqat vositalaridan foydalanib 3D dizaynlashtirilgan uskunalarni ishlatish imkoniyatiga ega bo'lib muammolarni aniqlash va uskunani to'g'ri sozlash qobiliyatiga ega bo'lishlari mumkin.[17] Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, dunyo ish bozorida raqamli va mediya manbalarda ishlash ko'nikmalariga ega mutaxassislarga talab ortmoqda. Oliy ta'lim mahsuloti - malakali mutaxassislardir, yani zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar bilan bir qatorda muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lgan kadrlar.

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabida media muhitini aniqlash maqsadida 26 yoshdan 40 yoshgacha eng faol tinglovchilar bilan suhbat va so'rovnoma o'tkazildi. Quyida natijalarni keltiramiz:

- 1) Tinglovchilar asosiy vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali yangiliklardan xabardor bo'lish uchun o'tkazadiar- 46.3%, va ish yuzasidan foydalanadilar – 24.1%.
- 2) Media manbalardan o'qish maqsadida foydalanadiganlar 3 guruhga bo'lingan: doimiy-26%, tez-tez -33.3% va ba'zida foydalanuvchilarning ko'rsatkichi – 40.7%.
- 3) Qanday shaklda bilimni olish sizga qulay? degan savolga 66.7% video materiallarni ko'rishni tanlaganlar, elektron manbalarni oqish-48.1%, ijtimoiy tarmoqlar orqali -44.4% tanladilar.
- 4) So'ralganlaning 85% an'anaviy o'qitish shakllarga qaraganda media mabalardan foydalanish foydaliroq deb hisoblaydi.
- 5) 97,7% bilim olishda ijtimoiy tarmoqlarning o'rni muhim deb biladi.
- 6) Media manbalarning sohasida eng ilg'or yo'nalishlardan

sun'iy intellektning o'qish jarayoniga integratsiyasi-40,7%, interaktiv ta'lim manbalarni ishlab chiqish – 31,5%, tajriba almashinish maqsadida onlayn jamoatchiliklar yaratish – 16,7% bo'lishini ta'kidladilar.

Olingan javoblardan quyidagicha xulosa chiqarishimiz mumkin: 1-tinglovchilarga maqbul bo'lgan asosiy media manbalar tarkibiga video darslar, elektron kitob va jurnallar, ijtimoiy tarmoqlar kiradi; 2- tinglovchilarning yarimi media manbalardan foydalanish ko'nikmalariga ega, ammo ularning ta'lim olish uchun sarflagan vaqti kam miqdorni tashkil etadi.

Onlayn adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda turli xil geografik joylarda talabalar va mutaxassislarni o'qitishda turli multimedia texnologiyalaridan foydalanish, oliy ta'limning tendentsiyalarini aniqlash imkonini beradi. Ba'zi asosiy tendentsiyalarini keltirib o'tamiz:

1. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) kabi multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarga interaktiv kontent bilan o'zaro aloqada bo'lish imkonini beruvchi immersiv o'quv muhitini yaratadi.

2. Gibrid o'rganish modellari. Onlayn va yuzma-yuz ta'limning uyg'unligi keng tarqalgan bo'lib, moslashuvchan o'rganish imkoniyatlarini taqdim etish uchun multimedia resurslaridan foydalanish.

3. Hamkorlik vositalari. Multimediali hamkorlikni qo'llab-quvvatlovchi platformalar talabalar va o'qituvchilarga qaerda bo'lishidan qat'i nazar, birgalikda yanada samarali ishlash imkonini beradi.

4. Global ta'lim imkoniyatlari. Multimedia texnologiyalari butun dunyo bo'ylab institutlar o'rtasidagi aloqalarni osonlashtiradi, madaniyatlararo hamkorlik va global ta'lim tajribasini ta'minlaydi.

Multimedia texnologiyalari orasida eng qulay variantlar Power Point, Prezi.com va Slidesgo platformalaridir. Bundan tashqari, YouTube platformasidan foydalanib, siz dars jarayonini tashkil qilishingiz, materialni yuklab olishingiz va bilimlarning samarali tarqalishini ta'minlashingiz mumkin. Shu bilan birga, quizziz.com platformasi chet tillarini o'rgatish uchun mos bo'lib, u o'quvchilarni motivatsion musiqa, rang-barang dizayn va turli savol formatlari bilan o'ziga tortadi. Biznesda xorijiy tilni o'rgatishda twee.com platformasi ham o'qituvchilarga darsga tayyorgarlik vaqtini tejab turli xil vazifalarni ishlab chiqishda qo'l keladi.

Xulosa. Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirgan holda, zamonaviy biznes ta'limining strategik maqsadini qayd etishimiz mumkin - talabalarni qiziqarli o'quv jarayoni orqali tarbiyalash, talabalarga o'z salohiyatini rivojlantirish va ro'yobga chiqarish, umuminsoniy qadriyatlar, ilmiy qarashlar va olijanob xarakterga ega bo'lish imkoniyatini berishdir. Oliy o'quv yurtlari multimedia texnologiyalari imkoniyatlariga yetarlicha e'tibor qaratishi va ularni o'quv jarayoniga joriy etishni ta'minlashi zarur, chunki multimedia texnologiyalari talabalarning jadal rivojlanayotgan raqamli dunyoga moslashishiga yordam beradi. Shuningdek, multimedia o'qitishning joriy qilinishi raqamli ta'lim berish formatiga tez va oson o'tishni ta'minlaydi. Olingan ma'lumotlar multimedia texnologiyalari va sun'iy intellektdan foydalangan holda biznesda menejment aspektlarini o'rgatish usullarini keng joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilishi, va jamoa boshqaruvidan tortib kelishuv muzokaralarigacha bo'lgan real stsenariylarni taqlid qila oladigan virtual haqiqatni yanada joriy etishi mumkin. Ushbu immersiv tajribalar talabalarga qaror qabul qilish, yetakchilik va muloqot kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Kelgusida Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi zamonaviy o'qitish jarayonini multimedia texnologiyalarini keng qo'llash orqali takomillashtirish zarur. Ushbu zaruriyatdan kelib chiqib biz bir qator tavsiyalarni ishlab chiqdik:

1. Yuqori tezlikdagi internet, ishonchli ta'limni boshqarish tizimlari (LMS) va VR/AR uskunalari kabi zarur texnologik infratuzilmasini ta'minlash kerak;

2. O'qituvchilarning malakasini oshirishga e'tibor berishni unutmashlik. Muntazam ravishda o'qituvchilar uchun multimedia texnologiyalarini o'qitish amaliyotiga samarali integratsiya qilish uchun seminarlar, onlayn kurslar va murabbiylik dasturlarini tashkil etish lozim;
3. Multimedia resurs markazini ochish tavsiya etiladi. Buning uchun o'qituvchilar osonlik bilan kirishlari va o'z kurslariga qo'shishlari mumkin bo'lgan multimedia resurslarining markazlashtirilgan omborini ishlab chiqish kerak. Bunga videolar, simulyatsiyalar, interaktiv modullar va ochiq ta'lim resurslari (OTR) kiradi;
4. O'quv tajribasini doimiy ravishda yaxshilash va har qanday muammolarni hal qilish uchun multimedia vositalari va resurslarining samaradorligi bo'yicha talabalarning fikr-mulohazalari muntazam ravishda to'plash kerak;
5. Biznes maktabdagi mavjud multimedia kontentini barcha talabalar, shu jumladan nogironlar uchun ham ochiq bo'lishi kerak. Bunga video taglavhalar (subtitrlar), tasvirlar uchun muqobil matn va yordamchi texnologiyalar bilan mosligini ta'minlash kiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Агаев Н. Ф. Инновации в системе высшего образования: материалы II Всерос. науч.-метод. конф. / НОУ ВПО «Челяб. ин-т экономики и права им. М.В. Ладощина». – Челябинск, 2011. – 15 с.
2. Адилова Г.А. Инновации в высшем образовании как стратегический фактор развития узбекистана/“Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2016 йил.
3. Sakarie Mustafe Hidig, Abdiwahab Mohamed Saed, Traditional Education and Modern Teaching in Somaliland: A Comprehensive Review GAS Journal of Arts Humanities and Social Sciences (GASJAHSS) GAS Publishers Volume- 01| Issue- 01| 2023
4. Красноярова О.В. Медиа как среда современного человека / О.В. Красноярова // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2010. – № 6. – С. 159-163.
5. Промис О.Ч., Фомина А.В. Цифровые методики обучения /Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021
6. Farmon (2020) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli "Raqqamli O'zbekiston 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi farmoni;
7. Карабаева Г.Ш. (2023) Формирование Стратегии Трансформации Образования в Эпоху Цифровизации материалы конференции «Основные Проблемы

Обеспечения Качественного Образования И Пути Их Решения» Ташкент Издательство “Иқтисодчи” Отдел Координации Совместных Образовательных программ www.tsue-jiep.uz

8.Кондюкова Е.С., Шершнева Е.Г., Савченко Н.Л., Леонов А.О. (2020) Цифровой университет: факторы трансформации /Международный научно-исследовательский журнал № 10 (100) Часть 1 Октябрь DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.100.10.027>

9. Valiyeva N., Alimov B. Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining raqamli muhitini takomillashtirish istiqbollari /iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnal, www.e-itt.uz UO‘K:330.47, viii-son-avgust,2024, 170-177bb.

10.Rustambekov I. Oliy ta’limni raqamlashtirish – ustuvor vazifa <https://m.kun.uz/news/2023/03/28/oliy-talimni-raqamlashtirish-ustuvor-vazifa>

11.Соснило А.И. (2021) Применение технологий виртуальной реальности (VR) в менеджменте и образовании // Управленческое консультирование. № 6. С. 158–163.

12.<https://www.digitallearninginstitute.com/blog/top-5-benefits-of-multimedia-elearning>

13.Ubaydullayeva D.R.,Sanoyeva M. OTmda ta'lim jarayonini yaratish uchun raqamlashtirishdan adaptiv foydalanish, Innovations in technology and science education SJIF: 5.305, volume 3,issue 26 www.humoscience.com

14. <http://distant.tsul.uz>

15. Dyussenov M., Ha Jin Hwang., Gulmira Kuttybayeva Assessing Digital Transformation Strategies at Universities: The comparison of three academic institutional cases in Kazakhstan., IEEE Conference: 9th Asia Pacific - Public Policy Network Conference at: Guangzhou, China, April, 2024

16. https://youtu.be/dnu_FjFCcP8

17. Michael Whatley,(Case Study) Enhancing Learning through Virtual Reality (Coca-Cola) <https://youtu.be/DMuCAgUf9Os>.